

МАЪНАВИЙ ТАРБИЯДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ УЙЁУНЛИГИ: МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИНИНГ ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ

Малоҳат Саипова

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети,
психология фанлари бўйича фалсафа

доктори (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663463>

Аннотация: Мақолада муаллиф бола шахсини тарбиялашда миллий ва диний қадриятларнинг уйғунлиги, қадимдан ҳар бир оилада мавжуд бўлган турмуш тарзининг таъсири хусусида сўз юритган. Шунингдек, бугунги кунда бутун дунёда авж олган меҳнат миграциясининг оила барқарорлигига таъсири юзасидан муаллифлик хулосалари келтирилган.

Калит сўзлар: оила, бола шахси, урф-одатлар, турмуш тарзи, ота-она, ҳақ, адолат, ахлоқий гўзаллик, ҳурмат, иззат, мулоқот, миллий қадриятлар, анъаналар, диний қадриятлар, сахийлик, кечиримли бўлиш.

Annotation. In the article, the author spoke about the combination of national and religious values and the influence of the lifestyle existing in every family since ancient times. Also, the author's conclusions are presented regarding the impact of labor migration on family stability, which is rampant throughout the world today.

Key words: family, child personality, traditions, lifestyle, parents, right, justice, moral beauty, respect, dignity, communication, national values, traditions, religious values, generosity, forgiveness.

Аннотация: В статье автор рассказал о сочетании национальных и религиозных ценностей и влиянии образа жизни, существующего в каждой семье с древних времен. Также представлены авторские выводы относительно влияния трудовой миграции на стабильность семьи, которая сегодня имеет угрожающие масштабы во всем мире.

Ключевые слова: семья, личность ребенка, традиции, образ жизни, родители, право, справедливость, нравственная красота, уважение, достоинство, общение, национальные ценности, традиции, религиозные ценности, великодушие, всепрощение.

Болада ўз хулқ-атворини бошқариш механизмини ривожлантирганча унинг шахсини маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялашнинг дастлабки асоси, ўз навбатида, жамиятнинг маънавий-ахлоқий ва ижтимоий-маданий меъёрлари каби ўзининг ижтимоий гуруҳи, микромуҳити меъёрларидан келиб чиқувчи оила билан узвий

боғлиқ, албатта. Реал ҳаётда бу меъёрлар ўртасидаги зиддиятнинг мавжудлиги бола учун аҳамиятли маълумотни саралаб, “узатадиган”, ташқаридан келадиган кераксиз ёки зарарли маълумотларни ўзига хос тарзда “филтрлайдиган” ота-онанинг ролини янада оширади.

Ҳар бир оиланинг муайян турмуш тарзи ва маънавиятлилик даражаси бор. Бу даража қанчалик юқори бўлса, оила учун жипс бўлиш, қобилиятлари ва қизиқишларини ривожлантириш, ўз аъзоларининг маданий эҳтиёжларини қондириш, болаларни муваффақиятли тарбиялаш, бой маънавий ва эмоционал-эстетик ҳаёт кечириш учун асос шунчалик юқори бўлади. Чунки оиланинг асосий вазифаси бола шахсини ривожлантирувчи янада кўпроқ билимлар ва фойдали малакаларни беришдан, унинг маънавий қобилиятларини ривожлантиришдан, унда ўзининг келажак ҳаётида дуч келадиган барча вазиятларда чуқур мулоҳаза қилганча ва оқилона ҳаракатланишга тайёрликни сингдиришдан иборат.

Қадимий Грециядаги Аристотелнинг инсонни маънавияти тўғрисидаги асарларида шундай сатрлар бор: “Комил қадр-қимматга эга бўлган инсонни маънавий жиҳатдан етук инсон деб атайдилар. Ахир улар эзгулик ҳақида ахлоқий гўзаллик: адолатли, мард, мулоҳазали ва умуман олганда, барча энг яхши фазилатларни ўзида жамлаган кишини ахлоқий гўзал, деб айтадилар” [3].

Ўзбек оилаларида қадим-қадимдан болалар тарбиясида анъанавий оила этикаси ва қариндошлик муносабатлари маънавий қадриятларнинг улкан манбаи бўлган, хусусан:

1. Мансублик. Бола кимгадир кераклигини ҳис қилиши, ўзини қадрлашларини, кимгадир тегишли эканини идрок этиши даркор. Шундагина у мард, жасур, қатъий, турли таъсирларга берилмайдиган инсон бўлиб вояга етади.

2. Ҳурмат қилиш. Бола катталарни ҳурмат қилиш ва кичикларни иззатлашларининг сабабини англаб етиши учун оилада аъзоларнинг бир бирлари фикрини, ҳис-туйғуларини ҳурмат қилишларини кўриб, улғайиши зарур. Шундагина у нафақат оилада, балки кўчада, жамоат жойларида ва бошқа ижтимоий институтларда бўлганида ҳам ҳурматни намоён қила олади.

3. Виждонлилик – ҳар қандай муносабатнинг давом этишини асосидир. Бусиз муносабат ўрнатиш қийин. Қачонки кимдир сизга ўзининг нотўри ҳаракатларини сўзлаётганида уни тушуниш ва ҳурмат қилишни

намоён этганча покликни рабатлантиринг. Агар сиз уни муҳокама қилсангиз, ғазаблансангиз у ўзининг бундай хатти-ҳаракатларини яширишга уринади. Бунинг оқибати эса ўта салбий бўлиши мумкин. Қуръон китобининг Бақара сурасини 42-оятда “Ҳақни ноҳақлик билан қориштирмангиз ҳамда била туриб, ҳақиқатни яширмангиз” [1, 7-б.], 160-оятда эса “Илло, қайсилари тавба қилиб, хатоларини тузатиб, (ҳақиқатни) баён қилсалар, уларнинг тавбаларини қабул этурман. Мен – тавбаларни қабул этувчи, раҳмдил зотдирман”, дейилган [1, 24-б.].

4. Кечиримли бўлиш – сизни ранжитган одамни кечириш, бу шунчаки туйғу эмас, балки танловдир. Чунки кўпчилик кечиришни “ҳечқиси йўқ”, деб кетишга тенглаштиради. Бироқ яширилган, юзага чиқмаган ранж-алам қариндошлар ва яқин инсонлар ўртасидаги ўзаро ҳурматга путур етказди. Шунинг учун чин дилдан кечиринг. Ахир ҳеч ким тўқис эмас, ҳаммамиз хато қиламиз. “Яхши гап ва кечирим (узр сўраш) кетидан озор келадиган садақадан яхшироқдир. Аллоҳ беҳожат ва ҳалимдир”. (Бақара сураси, 263-оят) [1, 44-б.].

5. Сахийлик шарофати билан ҳамдардликни, қайғудош бўлишни ўрганамиз. Бу шунчаки мухтож одамга пул, озиқ-овқат ёки кийим бериш эмас, балки сизнинг эътиборингиз, муҳаббатингиз, вақтингиз, эвазига ҳеч нарса кутмай қилинадиган ҳаракатингиздир. “Аллоҳ йўлида (бойликларингиздан) сарфлангиз ва ўз қўлларингиз (бахиллик қилиш) билан ўзларингизни ҳалокатга ташламангиз! (Барча ишларни) чиройли қилингиз. Албатта, Аллоҳ чиройли (иш) қилувчиларни яхши кўради”(Бақара сураси, 195-оят). [1, 30-б.]. “Сиздан (эй, Муҳаммад) қандай эҳсон қилишни сўрайдилар. Айтинг “Ниманики хайр-эҳсон қилсангизлар, ота-она, қариндошлар, етимлар, мискинлар ва мусофирларга қилингизлар! Ҳар қандай қилган эҳсонларингизни Аллоҳ билиб турувчидир!” (Бақара сураси, 215-оят) [1, 33-б.].

6. Масъулият ҳисси. Болани ўйинчоқларини йиғиштириш, унга эҳтиёткор муносабатда бўлишга, хонасини саранжом тутишга, кучуги ёки мушугига овқат беришга чорлаганча биз унда масъулиятлиликни тарбиялаймиз.

7. Урф-одат ва анъаналар. Ҳар бир оиланинг ўзи амал қиладиган одатлари, анъаналари бўлади. Мисол учун, оила бошлиғи дастурхон атрофига келмагунича кечки овқатни бошламаслик, уйга тансиқ таомлар олиб келинганида уйда бўлмаган оила аъзосига алоҳида ажратиб қўйиш ва ҳ.к. “Одамларга яхшилик қилиш ва қариндошлар билан яқин алоқада

бўлиб, ҳол-аҳвол сўрашиб туриш – бу савоби тез тегадиган хайрли ишлардандир. Зулм ва қариндошлардан узилиб кетишлик эса жазоси тез билинадиган ёмон ишлардандир” [2, 30-б.].

8. Мулоқот – санъат бўлганидай, илм ҳамдир. Мулоқот қила олмаслик, кўпинча бахтсизликка ва тушунмовчиликларга олиб келади. Катта бўлмаган муаммолар қайнаб, мулоқот орқали юзага чиқса анча йирик муаммога ўсиб ўтиши мумкин. Бу ҳолатда уни тинч йўл билан ҳал қилиш имкони бўлмайди. Шу нуқтаи назардан мулоқот – шунчаки ақл билан мулоқот қилишдан кўра кўпроқ нарсадир. Оғзаки нутқдан ташқари, мулоқот нутқнинг оҳанг, баландлик, юз, кўзлар ифодаси, имо-ишораларга ҳам татбиқ этилади. Мулоқот – оиланинг муҳим қадрияти бўлиб, оила аъзолари ўзларининг умидлари, орзулари, қўрқувлари, муваффақиятлари ва омадсизликлари тўғрисида очиқ, муҳокама қилишларидан қўрқмай гапира олсалар, бу улар ўртасидаги алоқани мустаҳкамлайди. “Одамларга гўдаклик чоғида ҳам, вояга етганда ҳам гапирадиган, солиқ бандалардан бўлур”, 46-оят Оли Имрон сураси [1, 56-б.].

Миллий ва диний қадриятларимиз, болаларга ёшлигидан сингдирилиши зарур бўлган хислатлар ҳақида узоқ гапириш мумкин. Аслида ўзбек оилаларининг ўз фарзандларини тарбиялашда қўллайдиган миллий ва диний қадриятлари бир бири билан чамбарчас боғлиқ. Чунки тарбиявий таъсирнинг асосий усуллари тизимида восита ва усулларни турли уйғунликда олиб бориш, зарур ҳолларда уларни ўзаро чирмашган ҳолда ўтказиш ижобий натижалар беради.

Замона тақозоси билан дунёнинг барча қитъаларида авж олган меҳнат миграциясига чиқиб кетганларнинг оилаларида қолган фарзандлар эса азалий миллий ва диний қадриятларимиз асосидаги тарбиянинг қуйидаги қирраларидан бебаҳра қолмоқдалар:

- 1) одатий анъаналарнинг сақланиб қолишидан (чунки отаси ёки онаси меҳнат мигрантида бўлган болалар баъзида фақат куни ўтгани учунгина қувониб яшайди, холос);
- 2) катталарнинг маслаҳатига қулоқ тутишдан (буви ёки бувалари, узоқ-яқин қариндошлари қўлида қолган болалар аламзадаликни ҳис қилганча, бунга амал қилишни истамай қоладилар);
- 3) оиланинг барқарорлигидан (меҳнат миграциясида бўлганлар, айниқса, эркаклар борган жойларида бошқа оила қуриб, яшашни бошлайдилар).

Албатта, Худ сураси 11-оятида ёзилганидай: “Илло, сабрли бўлган ва эзгу ишларни қилганларга, айнан ўшаларга мағфират ва катта мукофот бордир” [1, 222-б.]. Чунки анъанавий қадриятларимизни замонавий қадриятлар билан уйғунлаштирган ҳолда олиб бориш, жамиятимизнинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашувининг кафолатидир. Зеро, Рим файласуфи Сенека айтганидай “Қачонки кема қайси портга йўл олганини билмаса, ҳеч қандай шамол хамроҳ бўлолмайди” [3].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қуръони Карим. – Т.: Тошкент ислом университети, 2001.
2. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. – Т.: Фан, 1990. 30-б.
3. Seneca. Ad Lucilium Epistulae morales, with an english translation by R. M. Gummer. Vol. I-III.
4. <http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/nikomah.txt>

